

Een analyse van de interviewmethode van de IND in lhbt-i-zaken

‘Kunt u dat moment eens beschrijven?’

Naar aanleiding van afwijzingen van lhbt-asielzoekers en kritiek op de sterke focus op zelfrealisatie en zelfacceptatie is er een case study gedaan. Doelstelling was te achterhalen of en, zo ja, welke patronen in de vraagmethode van de IND mogelijk aan deze afwijzingen ten grondslag liggen. De manier van vragen stellen is geanalyseerd in termen van narrativiteit en performativiteit. José Renkens concludeert dat de vraagstelling duidt op homonormatieve assumpties en dat er wordt gezocht naar westerse verhalen over coming out. Zo ontstaat het risico dat een aanvrager meer wordt beoordeeld op eloquentie en intellectuele ontwikkeling, op gelijkenis met westerse vertelpatronen over coming out, dan op eerlijk vertellen over de reden om te vluchten.

1. Inleiding

In april 2017 werd de petitie #nietgaygenoeg gestart, als kritiek op het feit dat in Nederland zoveel asielaanvragen van lesbische, homo- en biseksuele, en transgender (lhbt) asielzoekers worden afgewezen omdat de staatssecretaris niet gelooft dat zij lhbt zijn; zij zijn als het ware niet ‘gay genoeg’.^{2,3} De IND voert interviews uit volgens haar werkinstructie uit 2015 en op papier lijkt dit een goede handleiding te zijn om onderscheid te maken tussen hen die die wel en niet gevaar lopen in land van herkomst, vanwege hun seksuele en/of genderidentiteit.⁴ Tegelijk is er al veel kritiek geuit op de sterke focus op vragen naar het bewustwordings- en zelfacceptatie proces, bijvoorbeeld door advocaten die werken met lhbt-vluchtelingen.⁵

De verkregen antwoorden lijken niet te stroken met hoe men verwacht dat een ‘echte homo’ hierover zou praten. Inmiddels heeft ook de Nederlandse politiek dit signaal opgepakt, en gaan politieke partijen in gesprek met de Tweede Kamer over het voorkomen van het ten onrechte uitzetten van vluchtelingen.⁶

Vluchtelingen moeten tijdens hun gehoor bij de IND aanmerkelijk maken dat zij daadwerkelijk lhbt zijn. Het persoonlijke verhaal van de vluchteling is hierbij leidend en vaak de enige bron van bewijs, vooral als het gaat om landen van herkomst waar de vervolging in handen is van familie of de gemeenschap. Vragen naar bewustwording van iemands seksuele en/of genderidentiteit moeten de interviewer van de IND helpen om te weten te komen of aanvrager daadwerkelijk lhbt is. Hierbij komt dat de Werkinstructie van de IND een aantal restricties kent in vragen naar bewijs en dat de interviewer geacht wordt niet te zoeken naar stereotype gedrag of verhaal. Welk verhaal geldt dan als geloofwaardig? Daarnaast kunnen moeilijkheden ontstaan doordat er altijd een tolk bij het gesprek aanwezig is (aangezien alle interviews in de moedertaal van de aanvrager worden gehouden). Aanvrager durft mogelijk niet volledig open te zijn omdat de tolk vaak van dezelfde etnische en culturele achtergrond is als de aanvrager. De asielzoeker weet niet of de tolk hetzelfde

1 Ze is ook lid van de adviescommissie lhbt-beleid van het College van B&W van gemeente Nijmegen, freelance trainer voor bureau Mind Mix en vrijwilliger bij COC regio Nijmegen voor lhbt vluchtelingen. Ze dankt prof. mr. T.P. Spijkerboer, mr. D. Ghidai Biidu, en T. van der Sande BEd voor hun kritische reactie op eerdere versies van dit artikel.

2 LGBT Asylum Support, ‘Niet gay genoeg’ (petitie), 2017 (<https://nietgaygenoeg.petities.nl>).

3 Tegenwoordig wordt meestal de afkorting ‘lhbt’ gebruikt: de ‘i’ staat voor mensen met een intersekse conditie. Het Nederlands Netwerk Intersekse/DSD zegt: ‘De term intersekse wordt gebruikt voor mensen die geboren zijn met een lichaam dat niet voldoet aan de normatieve definitie van man of vrouw.’ (<http://nmid.nl/definitie/>). De petitie ‘nietgaygenoeg’ sprak over lhbt-asielzoekers, vandaar dat op die plek de ‘i’ ontbreekt. In de rest van dit stuk zal ‘lhbt’ gebruikt worden.

4 Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) (2015) *Werkinstructie 2015/9*.

5 R. Janssen. ‘Hoe beoordeelt de IND of een asielzoeker ‘gay genoeg’ is?’ Gay.nl, 19 nov. 2017 (<http://bit.ly/2CkJoOY>).

6 NOS, ‘Kamer wil betere screening homoseksuele asielzoekers’, 29 november 2017 (<https://nos.nl/artikel/2205082-kamer-wil-betere-screening-van-homoseksuele-asielzoekers.html>).

oordeel ten aanzien van homoseksualiteit is toegedaan als de mensen waarvan aanvrager is weggevlucht. Het advies uit *Fleeing Homophobia* om 'de aanvrager in staat te stellen om het verhaal van hun seksuele oriëntatie te vertellen zoals zijzelf dit hebben ervaren, op een gedetailleerde manier en in een veilige omgeving' is dus lastig op te volgen.⁷

Ook is een beladen interview waar je toekomst van afhangt, geen 'veilige omgeving', hoezeer de interviewer ook zijn/haar best doet. Aspecten die te maken hebben met aanwezigheid van een tolk en de ongelijke machtsverhouding tussen aanvrager en interviewer blijven in dit artikel buiten beschouwing.

Bovenstaande leidt tot de volgende onderzoeksvraag:

Welke patronen in de vraagmethode van de IND liggen mogelijk ten grondslag aan de afwijzing van lhbt asielzoekers?

Velen zijn nooit eerder uit de kast gekomen, soms zijn ze ge- 'out' door anderen, sommigen zouden zichzelf nooit 'gay' noemen als het niet nodig zou zijn voor hun asielaanvraag

Dit artikel is exploratief van aard. Eerst worden theorieën uit de narratieve wetenschap en genderstudies besproken. Deze theorieën worden in combinatie met postkoloniale theorie gebruikt voor de analyse van de vraagmethode in interviews door de IND. De analyse zelf richt zich op de vraagmethode van de IND, de antwoorden van de aanvrager maken geen deel uit van de analyse.

De casus betreft een vrouw wier verzoek tot asiel is afgewezen. Deze analyse zal gecombineerd worden met culturele en politieke aspecten van 'storytelling', om te komen tot een probleemschets van de huidige interviewtechnieken zoals die worden toegepast in de asielgehoren met lhbt-asielzoekers.⁸

2. Storytelling, reflectie en herinnering

2.1 Zelfverhalen en westerse patronen

De manier waarop mensen verhalen vertellen wordt sterk beïnvloed door socialisatie met daarin een rol voor de sprookjes die we lezen en horen als we jong zijn. Deze hebben een op elkaar lijkend patroon, en worden altijd op een bepaalde, chronologische manier verteld. Hiermee samen hangt hoe mensen tijd, en dus hun leven, beleven en hun ervaringen duiden. Nederlandse en westerse levens en verhalen worden op een lineaire manier verteld. We worden geboren, maken dingen mee, en gaan dood. In die volgorde. Maar deze lineaire, chronologische manier van ervaren en terugkijken is een westers patroon.⁹

Dit heeft dus grote invloed op de manier waarop mensen hun eigen ervaringen vertellen. Allyssa McCabe schrijft in 1997 al dat ervaringen op verschillende manieren worden verteld, afhankelijk van welke cultuur iemand van oorsprong is. Deze verschillen zijn een natuurlijk onderdeel van verhalen, net als bijvoorbeeld verschillen in woordgebruik, uitspraak

en grammatica. Terwijl iedere Nederlander begrijpt dat iemand uit Uganda geen Nederlands spreekt, lijken we wel te verwachten dat de manier van vertellen dezelfde is als hier. Toch worden deze verschillen anders gewaardeerd door de toehoorder: 'Instead, they sometimes dismiss stories from different cultures as simply "not making sense", as if that property were an objective, culture-free one.'¹⁰

Verhalen die op een andere manier worden verteld, bijvoorbeeld omdat iemand uit een andere cultuur komt, worden afgedaan als onlogisch, alsof 'logisch zijn' een objectieve, cultureel neutrale eigenschap is. Maar dat is het niet, omdat lineaire en chronologische ('logische') verhalen typisch westers zijn. Niet-chronologische verhalen lopen dus het risico dat ze niet geloofd worden, door hun structuur.

Dit heeft vaak als gevolg dat communicatie gebrekkig verloopt.

Gaat het om situaties waarin machtsverschillen een rol spelen, dan is het effect van ernstiger aard. Als voorbeeld geeft McCabe hoe klinisch psychologen verhalen van kinderen met Latino achtergrond significant vaker bestempelen als 'onlogisch' en 'onbegrijpelijk' dan die van kinderen met een Europese of Noord-Amerikaanse achtergrond. Het gevolg was dat de Latino kinderen vaker de diagnose 'ontwikkelingsachterstand' kregen.

Welke gevolgen heeft dit in de asielgehoren door de IND? In de interviews met lhbt-vluchtelingen kan een zelfverhaal dat niet is opgebouwd volgens het dominante westerse lineair-chronologische patroon moeilijker, of zelfs helemaal niet, te begrijpen zijn. Waar in westerse literatuur en kunst een esthetisch effect bereikt kan worden door te spelen met chronologie, leidt het bij vertellingen van persoonlijke ervaring tot een gevoel van wantrouwen. Bij meer associatieve en circulaire verhaalpatronen lijkt er iets niet te kloppen in het verhaal, en dus wordt het eerder als ongeloofwaardig gezien.

u zijn voor hun asielaanvraag.

2.2 Narrativiteit

Naast de manier van vertellen van een 'geloofwaardig verhaal' wordt van vluchtelingen die beweren lhbt te zijn een bepaald soort verhalen verwacht. In *Fleeing Homophobia* wordt dringend geadviseerd om tijdens het onderzoek naar de vluchtredenen niet te stereotyperen, bijvoorbeeld om niet te snel te concluderen dat iemand toch heteroseksueel is op basis van een (hetero) huwelijk in het land van herkomst, kinderen heeft, of zich onopvallend (dus niet herkenbaar homo of lesbisch) kleedt. Juist het vragen naar hoe iemand zichzelf kon ontdekken en ervaren als niet-heteroseksueel zou moeten helpen in het vaststellen of iemand daadwerkelijk lhbt is.¹¹

Dit plaatst de interviewer van de IND voor een lastige taak: iedereen heeft een eigen, uniek verhaal, en tegelijkertijd lijken verhalen bepaalde elementen te moeten bevatten op basis waarvan bepaald kan worden of dit verhaal geloofwaardig is voor een lhbt-persoon. Deze paradox vraagt van de vluchteling een zekere behendigheid om hier doorheen te laveren. De

7 S. Jansen, T. Spijkerboer, *Fleeing homophobia – Asylum Claims related to sexual orientation and gender identity in Europe*. Amsterdam: COC Nederland en Vrije Universiteit Amsterdam, 2011. Quote, p.62: 'enabling applicants to tell the story of the sexual orientation as they have experienced it, in a detailed manner and in a safe space'.

8 Tijdens de presentatie op de conferentie 'Out & Proud?' op 5 oktober 2017 bleek overigens in het publiek veel herkenning te bestaan in huidige interviews met lhbt-asielzoekers in Europa. COC Nederland (2017), 'Conference: Out & Proud? LGBTI asylum in Europe', van: <https://www.coc.nl/asylum-conference>.

9 S. Leydesdorff, *De mensen en de woorden*, Amsterdam: Meulenhoff Boekerij, 2012.

10 A. McCabe, 'Cultural background and storytelling: A Review and Implications for Schooling', *The Elementary School Journal*, Vol. 97, nr. 5, pp. 453-473, mei 1997 (<http://www.jstor.org/stable/1002264>).

11 S. Jansen, T. Spijkerboer, *Fleeing homophobia – Asylum Claims related to sexual orientation and gender identity in Europe*, Amsterdam: COC Nederland en Vrije Universiteit Amsterdam, 2011.

marge waarbinnen een verhaal geloofd wordt, is dus klein. Een persoonlijk verhaal wordt onderdeel van een collectief verhaal, een gedeelde ervaring. Dit collectieve verhaal dient uniek te zijn en tegelijk een 'script' te volgen. Een script betekent hier gedrag dat een zekere voorspelbaarheid in zich draagt, bepaalde culturele codes toont en herhaalt, en dus opnieuw neerzet voor de volgende die eenzelfde soort verhaal vertelt.¹² Ik pas dit inzicht in mijn analyse toe om te laten zien hoe in de interviews gezocht lijkt te worden naar specifieke scripts, die maken dat iemands verhaal als lhbtï geloofwaardig is.

2.3 Reflectie en herinnering

Een belangrijk aspect van zelfverhalen is reflectie. Kinderen worden van kleins af aan getraind in het reflecteren op hun daden en gevoelens. Volwassenen sporen kinderen voortdurend aan om na te denken over het effect van hun gedrag op een ander kind, zoals speelgoed afpakken, of niet mee laten voetballen. Zo wordt hen aangeleerd een mening te vormen over onze gedragingen en gedachten, en hierover te communiceren. Tegelijk zien we in Nederland, een van de meest 'homotolerante' landen ter wereld, dat veel jongeren toch moeite hebben met het praten over persoonlijke kwesties zoals seksualiteit. Dit geldt des te meer wanneer iemand niet binnen het verwachte plaatje past voor wat betreft seksuele voorkeur of genderidentiteit. Dit zijn kwetsbare, persoonlijke zaken. Als blijkt dat je gedachten en gevoelens niet alleen niet passen maar zelfs taboe zijn, ook voor jezelf, komt die reflectie onder druk te staan. Communiceren hierover is al helemaal niet aan de orde: dit moet eerst aangeleerd worden door een sociale omgeving.

Aangezien vluchtelingen asiel kunnen krijgen als zij bij de sociale groep 'lhbtï' horen, betekent dit dus dat ervan uit wordt gegaan dat mensen een lhbtï-identiteit kunnen hebben. Het logische gevolg is dat in de aanvraag om asiel, mensen bevraagd kunnen worden op deze identiteit. Tijdens het gehoor bij de IND wordt dan ook gevraagd naar hoe zij erachter kwamen lhbtï te zijn, en hoe de aanvragers vervolgens zijn omgegaan met deze identiteit. Voor veel lhbtï-vluchtelingen geldt dat een dergelijke identiteit in hun cultuur niet 'bestaat'. Uit een onderzoek naar 60 lhbtï-vluchtelingen blijkt dat verhalen over coming out zeer verschillend zijn – als deze verhalen er al zijn. Velen zijn nooit eerder uit de kast gekomen, soms zijn ze ge-'out' door anderen, sommigen zouden zichzelf nooit 'gay' noemen als het niet nodig zou zijn voor hun asielaanvraag.¹³ De – problematische – vooronderstelling is dat vluchtelingen hierop op onze geïdealiseerde Nederlandse manier kunnen reflecteren én communiceren tijdens hun gehoor.

Herinneringen vormen een belangrijk onderdeel van reflectie. Herinneringen krijgen verschillende vormen en waarden door de tijd en roepen verschillende gevoelens op. Gevoelens over een geliefde zullen tijdens en vlak na een relatiebreuk bijvoorbeeld sterk verschillen met tien jaar na de breuk. Ook de betekenis van bijvoorbeeld iemands gedrag kan door de

tijd anders beleefd worden. Als een herinnering wordt verteld aan iemand is bovendien van invloed welke relatie de verteller heeft met de toehoorder, en wat het doel is van het vertellen over deze herinnering.

De feiten van het verhaal veranderen niet, maar het verhaal kan op meerdere manieren verteld worden; er is niet één 'ware versie'. Dit betekent dus dat verhalen constructies zijn, ze worden geconstrueerd door de verteller. Als het gaat om herinneringen waarover niet eerder werd gesproken, ontstaat het verhaal op het moment dat het voor het eerst verteld wordt.¹⁴ Ook de betekenis van bepaalde zaken ontstaat soms pas tijdens het vertellen. Omdat lhbtï-vluchtelingen niet gewend zijn om over hun seksualiteit te spreken doen ze dit vaak voor het eerst tijdens hun gehoor bij de IND. Als iemand voor het eerst praat over ervaringen en gevoelens met betrekking tot lhbtï, haar of zijn reflectie hierop, kan dit dus heel goed leiden tot een verhaal dat verwarrend en inconsistent klinkt. Uit onderzoek blijkt dat mensen consistentie een belangrijk aspect vinden om te bepalen of een verhaal waar is. Meer consistentie zou dan duiden op waarheid, minder consistentie op onwaarheid. Maar de waarneming of een verhaal consistent is hangt onder andere af van situationele en persoonlijke factoren.¹⁵ Onbewust wordt gebruik gemaakt van 'rules of conversation': als iemand zich niet aan die regels houdt wekt dit al snel de indruk dat het verhaal gefabriceerd, verzonnen is. Dit leidt tot achterdocht.¹⁶

Dit is een belangrijk en problematisch aspect in de gehoren van de IND, wat nog verder wordt versterkt als trauma meespeelt. De kans dat een lhbtï vluchteling in het thuisland te maken heeft gehad met geweld en hierdoor trauma heeft opgelopen, is vrij groot.¹⁷ Uit zelfbehoud kunnen traumatische herinneringen zijn verdrongen of gebagatelliseerd. Sowieso raken herinneringen die gepaard gaan met heftige emoties, niet goed opgeslagen in het geheugen en zijn daardoor niet compleet.¹⁸ Ook al vertelt iemand niet concreet over een trauma, hij of zij kan er wel het hele interview mee bezig zijn, aldus Leydesdorff: 'Getraumateerden drukken zich bijvoorbeeld vanzelfsprekender en in sterkere mate dan anderen uit in imaginaire en gefragmentariseerde, steeds onderbroken verhalen. Veelal zijn hun verhalen geladen met symboliek. Dat alles kan het moeilijk maken om die verhalen te begrijpen en te analyseren.'¹⁹ Als het gaat om herinneringen uit de (vroege) jeugd weten ook mensen zonder trauma niet altijd precies welke gebeurtenis er eerder of later gebeurde. Redenen kunnen zijn: bias van de respondent, het kan zijn dat de termen die de interviewer gebruikt niet herkend worden als passend bij de betreffende gebeurtenis, of de vraag roept een herinnering uit een andere periode op dan eigenlijk werd bedoeld.²⁰ Vragen naar zelfrealisatie van iemands lhbtï-identiteit leiden dus niet zonder meer tot een accuraat antwoord.

12 J. Butler, (1988). 'Performative acts and gender constitutions: An essay in phenomenology and feminist theory' *Theatre Journal*, 40 nr. 4, p. 519 – 531, 1988. Butler gebruikt de term script vooral om duidelijk te maken hoe gender – dus culturele normen, ingesleten opvattingen rondom mannelijkheid en vrouwelijkheid, mannelijk en vrouwelijk gedrag inclusief 'bijbehorend' heteroseksueel gedrag en identiteit – werkt.

13 C. Giametta, *The Sexual Politics of Asylum: Lived Experiences of Sexual Minority Asylum Seekers and Refugees in the UK*, London: London Metropolitan University, 2014.

14 P. Voestermans, T. Verheggen, *Cultuur & Lichaam. Een cultuurpsychologisch perspectief op patronen in gedrag*, Open Universiteit Nederland en Blackwell Publishing Ltd., 2007.

15 P.A. Granhag, & L.A. Strömwall, 'Repeated interrogations – stretching the deception detection paradigm', *Expert Evidence*, 7(3), pp. 163-174, 1999.

16 J. Herlihy, K. Gleeson, S. Turner, 'What Assumptions about Human Behaviour Underlie Asylum Judgments?' *International Journal of Refugee Law*, Vol. 22 (3), 2010.

17 R.A. Hopkinson, E. Keatly, E. Glaeser, 'Persecution Experiences and Mental Health of LGBT Asylum Seekers', *Journal of Homosexuality*, 64, nr. 12, 2017.

18 J. Herlihy, S.W. Turner, 'Asylum claims and memory of trauma: sharing our knowledge.' *The British Journal of Psychiatry*, nr. 191, p.3-4, Jun 2007.

19 S. Leydesdorff, *De mensen en de woorden*, Amsterdam: Meulenhoff Boekerij, 2012.

20 I.E. Hyman Jr, E.F. Loftus, 'Errors in autobiographical memory.' *Clinical Psychology Review*, 18(8), p. 933-947, 1998.

Ook Jacksons ervaring in interviews met vluchtelingen is dat de levens van mensen op de vlucht, in crisis, vaak niet meer 'vertelbaar zijn'.²¹ Niet alleen de sociale context gaat verloren, maar ook coherentie in tijd, plaats en persoon kan verloren gaan. Als verklaring hiervoor gebruikt Jackson het, door Walter Benjamin beschreven, onderscheid tussen ervaringen die direct zijn ondergaan – Erlebnis – en ervaringen die op zo'n manier zijn overdacht en bereflecteerd dat zij begrijpelijk zijn geworden en dus communiceerbaar naar anderen – Erfahrung. Voor mensen die niet gewoon zijn om (op de westerse manier) te reflecteren en praten over zeer persoonlijke ervaringen zoals hun seksualiteit – die ook nog eens taboe zijn in hun land van herkomst – krijgt hun verhaal niet alleen op een andere manier vorm dan in het witte westen, maar is het soms simpelweg (nog) niet geschikt om verteld te worden.²²

Levens van mensen op de vlucht zijn vaak niet meer 'vertelbaar' omdat de sociale context en de coherentie in tijd, plaats en persoon verloren ging.

Positie verteller

Een verhaal vertellen dient altijd een doel. De constructie van een verhaal, een herinnering, kan niet los gezien worden van dit doel op het moment van vertellen. Cultuurpsychologen Voestermans en Verheggen leggen uit hoe de kern van gespreksanalyse (etnomethodologie) de vraag betreft hoe mensen tijdens het vertellen, rekenschap afleggen van hun handelwijze: 'Er is niet zozeer sprake van een verhaal, maar van een positionering van zichzelf – op basis van interpretaties van hoe anderen in dit geval zouden kunnen reageren of hoe ze gereageerd hebben.'²³

Zelfverhalen worden sterk gevormd door culturen en subculturen, en zijn geenszins universeel in hun vorm. Er bestaat niet zoiets als één allesomvattend zelfverhaal. De situatie waarin iemand zich bevindt, en de beginvraag van een interviewer, heeft invloed op hoe een verhaal verteld wordt.²⁴

Ook in *Fleeing Homophobia* lezen we dat de manier van vragen stellen in een gehoor cruciaal is: vragen waardoor aanvragers beledigd of van streek raken, leiden tot 'verdachte' antwoorden. Het is heel wel mogelijk dat het zelfbeeld of zelfbegrip van aanvragers onbekend is voor de interviewer, of dat aanvragers problemen hebben met het onder woorden brengen van hoe zij zichzelf zien. Misschien durven zij niet volledig open te zijn over zichzelf, misschien weten ze het zelf nog niet precies hoe ze zichzelf zien.²⁵

Hoe de hoor- en beslismedewerker van de IND een verhaal (of een samenhangend geheel van antwoorden) interpreteert, zal in veel gevallen dus niet zozeer gaan over of iemand 'gay genoeg' is, maar in hoeverre iemand in staat is om de juiste positie in te nemen tijdens het gesprek.

Kortom: behalve dat onze westerse lineaire vertel-logica niet per definitie opgaat voor mensen met een andere culturele achtergrond, zijn er ook problemen met de herinneringen zelf en het kunnen reflecteren hierop. Dit geldt des te sterker als het gaat om een onderwerp dat taboe is, en nog meer als er sprake is van trauma. Voor lhbt-vluchtelingen geldt beiden. Als iemand op een later moment nogmaals gevraagd wordt naar specifieke herinneringen, bijvoorbeeld bij een tweede gehoor, is het dus heel wel mogelijk dat het verhaal op een

andere manier verteld wordt dan de eerste keer. Deze inconsistentie kan ondermijnend werken op de geloofwaardigheid van het verhaal.

3. 'Performativiteit' of 'hoe je asiel verdient'

Het bovenstaande koppel ik aan het concept 'performativiteit' van genderstudies theoreticus Judith Butler.²⁶ Eenvoudig gezegd betekent dit dat mensen hun rol 'performen' om als zodanig herkenbaar te zijn voor de medemens. *Performing* dient hier niet gezien te worden als 'toneelspelen' maar het vervullen van een rol volgens andermens' maar ook de eigen verwachtingen. Iemand kan bijvoorbeeld tegelijkertijd een opstandige zoon, een liefhebbende vader, en een strenge docent zijn, en dus in elke situatie de bijbehorende herkenbare rol vertolken en toch op een herkenbare manier, zichzelf zijn.

Ik ga uit van hoe binnen de cultuurpsychologie identiteit (of 'zelf') wordt gezien als een proces, niet als een statische eigenschap. Identiteitsvorming is dus een levenslang proces, in elke sociale situatie wordt het zelf opnieuw geconstrueerd, gereconstrueerd, of sociaal geco-construeerd.²⁷ Voor iedereen geldt dat zij/hij dus onderdeel is van meerdere sociale groepen waarbinnen iemand de verwachte sociale rol 'speelt'. Uit onderzoek blijkt dat het gevoel van identiteit kan worden versterkt juist door lidmaatschap van meerdere sociale groepen.²⁸ Performativiteit gaat in feite over de reproductie van normen. Mensen gedragen zich volgens bepaalde normen, waarvan zij verwachten dat deze bij hun rol horen en bevestigen (reproduceren) zo precies die normen voor anderen. Deze normen

21 M. Jackson, *The politics of storytelling: Variations on a theme by Hannah Arendt*, Copenhagen (DK): Museum Tusulanum Press, 2013.

22 Ibid. Quote, p.20: 'Many writers have noted that one of the most arresting things about refugee stories – and, more generally, the stories of people in crisis, in torture, in flight – is that life all but ceases to be narratable. (...) Not only is there a loss of the social context in which stories are told; the very unities of space, time and character on which narrative coherence depends are broken. For refugees, life is no longer a journey or narrative the meaning of which is consummated in return, or even, indeed, in time'.

23 P. Voestermans, T. Verheggen, *Cultuur & Lichaam. Een cultuurpsychologisch perspectief op patronen in gedrag*, Open Universiteit Nederland en Blackwell Publishing Ltd., 2007.

24 J. Sermijn, G. Loots, P. Devlieger, 'Het onderzoeken van verhalen over het zelf: een narratieve, rizomatische benadering', *Kwalon* 42, jaargang 14, nr. 3, pp. 17-26, 2009.

25 S. Jansen, T. Spijkerboer, *Fleeing homophobia – Asylum Claims related to sexual orientation and gender identity in Europe*. Amsterdam: COC Nederland en Vrije Universiteit Amsterdam, 2011. Quote, p.54: 'Credibility may crucially depend on the approach to questioning and types of questions asked (such as open or closed questions). Putting questions in ways which applicants find offensive or otherwise disturbing may lead to answers which are suspicious to asylum authorities. People may relate to themselves in ways which are unfamiliar to the interviewer, or they may have difficulties in putting into words how they see themselves. They may be hesitant

to disclose their sexual orientation or gender identity, or may be in the process of figuring out how they see themselves.'

26 J. Butler, 'Performativity, Precarity and sexual Politics.' Lecture given at Universidad Complutense de Madrid, June 8, 2009, in: *AIBR. Revista de Antropología Iberoamericana*, Vol. 4, n. 3. Septiembre-Diciembre 2009. Judith Butler, filosoof, heeft het concept 'performativiteit' ontwikkeld, uitgaande van Simone de Beauvoir's uitspraak 'je komt niet ter wereld als vrouw, maar je wordt vrouw'. De rol die je krijgt toebedeeld als meisje of jongen oefen je je leven lang en raakt niet alleen in je gedrag, maar ook in het lichaam ingesleten en lijkt daardoor 'natuurlijk', dus 'normaal'. Op deze manier stelt het weer de norm voor andere mannen en vrouwen.

27 U. Fuhrer, *Cultivating minds: identity as meaning-making practice*, London and New York: Routledge, 2004.

28 C. Kampmeier, B. Simon, 'Individuality and group formation: The role of independence and differentiation', *Journal of Personality and Social Psychology*, Vol 81(3), p. 448-462, sep. 2001.

sturen en bepalen de begrijpelijkheid van iemands lichaam – dus letterlijk hoe iemand zich ge'draagt'.²⁹ Door eindeloze repetitie, herhaling, wordt het gedrag dat bij een bepaalde rol hoort, 'natuurlijk' – en kan het niet op commando veranderd worden zoals bij toneelspel wel het geval is.

Tijdens het gehoor met de IND moeten vluchtelingen de rol performen van iemand die niet alleen bescherming nodig heeft maar ook verdient. In het verhaal dat zij vertellen zullen zij de aspecten die dit doel dienen, benadrukken. Zij willen zorgen dat de interviewer hen herkent als iemand die in het plaatje past van iemand die thuis allerlei ontberingen heeft moeten doorstaan en dus 'echt' is. Hoe beter iemand begrijpt op welke manier verhalen moeten worden verteld om te worden gezien als kloppend en logisch, hoe meer kans iemand dus maakt dat diens verhaal geloofd wordt en dus bescherming krijgt.

Kennelijk vormen schuldgevoelens en problemen een soort bewijs (of minstens ondersteuning) voor het feit dat iemands seksuele gerichtheid inderdaad stabiel is.

3.1 Double bind

Een complicerende factor hierin is dat degenen die zover zijn gekomen dat ze daadwerkelijk worden gehoord door de IND, juist veel wilskracht en daadkracht nodig hebben gehad om aan te komen in Nederland, en het ook op het moment van het gehoor nodig hebben om dit zo goed mogelijk te doorstaan.³⁰ Uit persoonlijke gesprekken met lhbt-vluchtelingen weet ik dat velen zelfs trots voelen dat ze erin geslaagd zijn om die lange moeilijke weg af te leggen.

Filosofe Hannah Arendt, die als vluchteling in de VS woonde, beschrijft dit in *We Refugees* (1943) als een dilemma waarin zij haar identiteit probeert te bewaren terwijl ze zichzelf moet bewijzen als 'toekomstig burger' in plaats van een 'vijandige vreemdeling'. Zij moet hiertoe de indruk geven dat ze haar oude identiteit en taal afschudt, en haar verleden achter zich laat.³¹

Iemand die is gevlucht en asiel aanvraagt omdat hij/zij lhbt is, bevindt zich in een 'double bind'. Terwijl vluchtelingen hun overlevingskracht gebruiken, moeten zij hun kwetsbaarheid laten zien. Er wordt van hen verwacht vragen over hun seksuele oriëntatie en/of hun genderidentiteit te beantwoorden in een voor de interviewer geloofwaardig en samenhangend verhaal. Hierbij komt de 'opdracht' om de juiste rol van gevluchte lhbt te laten zien om asiel te verdienen.

De paradox rondom kwetsbaarheid versus zelfredzaamheid in combinatie met de achterdocht die vaak gevoeld wordt maakt het niet makkelijker. Jackson verwoordt dit als volgt: 'Not only do refugees struggle with a sense that language cannot do justice to their experience; the suspicions and indifference of administrators in both camps and countries of asylum reinforce this tragic sense of not only having lost one's autonomy and

homeland, but of having one's life story doubted or dismissed as a form of deceit.'³²

4. Casus: vragen IND onder de loep

In het volgende deel vestig ik de aandacht op de kant van het gehoor, de IND. Hiertoe analyseer ik de vragen uit een asielgehoor met gebruik van de hierboven beschreven theorie. Onderstaande analyse heb ik op 5 oktober 2017 gebruikt in een presentatie op de COC-conferentie over lhbt-vluchtelingen in Europa. De casus betreft een lesbische vrouw die vertelt dat ze in het land van herkomst is betrapt terwijl ze seks had met een andere vrouw en daarom is gevlucht. Haar zaak heeft een negatieve beschikking tot gevolg gehad.

Korte samenvatting: De vrouw belandde langzaam in een relatie met een meisje dat zes jaar ouder was op de middelbare school, waar zij beiden intern waren. Het oudere meisje nam haar onder haar hoede, en de vrouw sliep voortaan ook op haar slaapkamer in plaats van in de grote slaapzaal. De vrouw kreeg seksuele dromen over het oudere meisje, en op een dag kuste ze haar. Al snel zoende het oudere meisje haar terug, en ze hadden in het geheim een relatie, tot een klasgenootje haar verried bij haar halfbroers. Haar moeder beschermde haar niet maar stond toe dat de halfbroers haar twee jaar opsloten, drogeerden, mishandelden en verkrachtten. Daarna was ze 'genezen' en kwam via een omweg weer terecht bij haar oude liefde. Die was inmiddels getrouwd met een man, en hij betrapte hen samen in bed. Hij ging naar de politie maar voor hij terugkwam vluchtte zij en kwam zij via vrienden in Nederland terecht waar ze asiel aanvraeg.

De gehoor- en beslismedewerker van de IND besluit of een vluchteling mag blijven, en het gehoor vormt een belangrijke basis voor dit besluit. Om te begrijpen wat er gebeurt tijdens dit interview, waardoor de aanvraag afgewezen wordt, heb ik gekeken naar de vraagmethode van de interviewer. De analyse richt ik dus uitsluitend op de vragen die tijdens het interview gesteld worden, om te zien of er bepaalde patronen zichtbaar worden. Omdat het verhaal van de vluchteling af zou leiden laat ik de antwoorden weg: de focus ligt volledig en uitsluitend op de vragen. Ik heb gekozen voor het deel uit het gehoor dat specifiek gaat over seksuele oriëntatie en zelfacceptatie. De vragen zijn rechtstreeks overgenomen uit het verslag. Sommige woorden en delen zijn door mij *cursief* en **vet** gezet en worden gebruikt in de analyse erna.³³

Een eerste reeks vragen:

Seksuele oriëntatie

Wanneer werd u zich bewust van uw lesbische gevoelens?

Kunt u dat *moment* eens beschrijven?

Kunt u uitleggen hoe uw gevoelens **verschilden van gewone bewondering voor een idool**?

U spreekt niet over uw gevoelens. Kunt u het *moment* beschrijven waarop u wellicht ontdekte dat u lesbische gevoelens had?

29 Ibid. Het hier gebruikte citaat, p.x: '[L]et us remember that performativity does not just refer to explicit speech acts, but also to the reproduction of norms. Indeed, there is no reproduction of the social world that is not at the same time a reproduction of those norms that govern the intelligibility of the body in space and time.' (Eigenlijk zou de hele sociale wereld niet bestaan als deze niet tegelijkertijd de normen van die wereld *reproduceert*.)

30 De mogelijkheid die iemand heeft om zijn of haar vrije wil op een onafhankelijke manier uit te oefenen wordt in de sociale wetenschappen 'agency' genoemd.

31 M. Jackson, *The politics of storytelling: Variations on a theme by Hannah Arendt*, Copenhagen (DK): Museum Tusulanum Press, 2013. Citaat Hannah Arendt, p.15: 'the dilemma of preserving her own identity while proving herself to be a "prospective citizen" rather than "enemy alien" – giving the impression that she had sloughed off her previous identity and language, and left her past behind' (Arendt, 1943, 69-73)."

32 Ibid. (p. 106)

33 De verdere inhoud en sfeer tijdens het interview blijft hier buiten beschouwing omdat dit niet specifiek is voor lhbt-vluchtelingen.

Werd u nu *eerst verliefd* op haar, of kreeg u *eerst dromen* over haar?

Op welke wijze heeft u dat **ervaren, dat** u droomde over S.?

Wat vond u ervan dat u zo over S. droomde?

Het feit dat u zo droomde over S., vond u dat **normaal van uzelf?**

(Uit: gehoor IND, augustus 2016)

zijn geweest toen u bij uzelf ontdekte **dat u anders was**, dat u niet op mannen maar op vrouwen viel.

Kunt u dan eens beschrijven hoe u die gevoelens bij uzelf heeft ontdekt?

Bedoelt u met die dromen, de dromen over S.?

Waarom dacht u door deze dromen lesbisch te zijn?

Uw omgeving zegt niets over uw innerlijke gevoelens. Waarom dacht u, nadat u dromen over S. had gehad, lesbisch te zijn?

Wie tot de norm behoort en de macht heeft, bepaalt wie 'de ander' is.

Wat mij opvalt in deze vragen is dat de interviewer lijkt te vragen naar een antwoord of verhaal waaruit schuldgevoelens of anderszins problemen blijken, hier **vetgedrukt**. In *Fleeing Homophobia* lezen we dat lesbische, homo- en biseksuele aanvragers worden geacht op een bepaalde manier te hebben ontdekt en vervolgens zijn omgegaan met hun seksuele oriëntatie: er wordt van uitgegaan dat zij last hebben gehad van schuldgevoelens, dat hun seksuele oriëntatie stabiel is en dat zij hierover diepe gevoelens hebben.³⁴ Kennelijk vormen schuldgevoelens en problemen een soort bewijs (of minstens ondersteuning) voor het feit dat iemands seksuele gerichtheid inderdaad stabiel is. In de vragen hiernaar lijkt de interviewer te sturen op antwoorden die daarop duiden.

Nadat eerdere vragen nog redelijk open gesteld zijn, vind ik de vraag 'vond u dat normaal van uzelf?' ronduit sturen op perceptie van abnormaliteit van de aanvrager. Er spreekt een duidelijke verwachting uit dat aanvrager zichzelf inderdaad niet 'normaal' vindt. Hier kom ik later op terug.

Ook zien we vier vragen (*cursief*) gericht op een bepaald moment waarop respondenten zich bewust werd van haar niet-heteroseksuele oriëntatie. Het besef van het hebben van een lesbische seksualiteit, moet kennelijk te herleiden zijn naar een bepaald moment dat iemand 'het' opeens weet, en dat daarna voortaan 'zo is'. Er wordt bijvoorbeeld niet gevraagd naar een fase, naar twijfel of gemengde gevoelens. Ook hieruit spreekt de assumptie dat seksuele oriëntatie stabiel is, en dat het, eenmaal beseft, helder en onomkeerbaar is.

De vragen naar problemen en een specifiek moment worden door elkaar gesteld, dit betekent dat deze zaken kennelijk sterk met elkaar te maken hebben. Doordat er een soort herhaling in de vragen zit, ontstaat sterk de indruk dat er achter die vragen een norm zit: de vluchteling wordt getoetst of zij hieraan voldoet.

Het interview gaat verder:

Vanaf wanneer had u vervolgens in het echte leven ook speciale gevoelens voor haar?

Het feit dat u niet kon wachten [haar een zoen te geven, JR], **betekent dat** dat u al langer speciale gevoelens voor haar had? U geeft inmiddels *drie verschillende momenten* waarop u voor het eerst lesbische gevoelens bij uzelf ontdekte. Kunt u aangeven *wanneer* u nu bij zelf ontdekte dat u niet op mannen maar op vrouwen valt?

Dat is nog geen antwoord op mijn vraag. Wat was nu het *moment* waarop u ontdekte dat u die lesbische gevoelens had?

Dat vraag ik ook niet. Ik vraag naar uw gevoelens. Ik kan me voorstellen dat het een **ingrijpend moment** in uw leven moet

Heeft u zelf deze ontdekking ook bij u gedaan?

Dat zijn *twee verschillende momenten*, uw ontdekking en acceptatie van lesbische gevoelens.

Wanneer ontdekte u dan uw lesbische gevoelens bij uzelf?

Was dat een opwelling of kwam dat voort uit de gevoelens die u had?

Nu zegt u dat u *toen* die gevoelens *al had*.

(Uit: gehoor IND, augustus 2016)

Er wordt aanhoudend gevraagd naar een specifiek moment waarop respondenten ontdekte dat ze lesbisch is, en verwacht wordt dat het 'ingrijpend' is om 'anders' te zijn. Dit bevestigt dat de interviewer door de vraagtechniek zoekt naar een specifiek narratief om te bepalen of dit verhaal geloofwaardig is. Door de toevoeging van de interviewer, dat dat twee verschillende momenten zijn, ontdekking en acceptatie, is nu helemaal duidelijk dat er sprake is van een script: dit móeten kennelijk twee momenten zijn, met daartussen een periode van schuldgevoelens en problemen (want de interviewer kan zich voorstellen dat het ingrijpend is). Het is blijkbaar zo onwaarschijnlijk dat deze gebeurtenissen samenvallen in één moment, dat het eigenlijk niet lijkt te 'mogen'.

Ook in het laatste fragment lijkt de interviewer verder te zoeken naar een specifieke manier van zelfacceptatie en het reflecteren hierop:

Heb ik goed begrepen uit uw verklaringen van voor de pauze dat u in het jaar ** verliefd werd op S. en dat u zo uw eigen lesbische gevoelens heeft ontdekt?

Wat vond u van uzelf, toen u ontdekte dat u verliefd werd op een meisje?

Afgezien van wat de omgeving ervan zou vinden, wat vond u van uzelf **van binnen?**

Dat heeft weer meer met uw omgeving te maken dan met uw **innerlijke gevoelens**. Was u daar misschien mee **in strijd?**

(Uit: gehoor IND augustus 2016)

Wederom is duidelijk te zien dat er gezocht wordt naar een bepaalde 'ontwikkeling' in het realiseren van de lesbische seksualiteit, en dat dit gepaard is gegaan met moeilijkheden, met strijd tegen de innerlijke gevoelens. Dit duidt erop dat de interviewer uitgaat van een bepaald narratief, een script waarlangs de vluchteling het verhaal dient te vertellen.

In bovenstaande fragmenten is te zien dat de interviewer aanhoudend zoekt naar een bepaalde reflectie op *hoe* respondenten haar verhaal heeft beleefd, en dat de antwoorden kennelijk niet bevredigend zijn. De nadruk die wordt gelegd op het nadenken over 'anders zijn', een mening hebben over de lesbische gevoelens, vragen of iemand het normaal vindt van zichzelf, de verwachting van een innerlijke strijd, zijn voorbeelden van 'othering'.

Othering is een proces waarbij tegenstellingen en verschillen worden geëxpliciteerd en versterkt, er wordt zowel duidelijk

34 S. Jansen, T. Spijkerboer, *Fleeing homophobia – Asylum Claims related to sexual orientation and gender identity in Europe*, Amsterdam: COC Nederland en Vrije Universiteit Amsterdam, 2011. Quote, p. 62: 'LGB applicants are presumed to have found out about and dealt with their sexual orientation in a particular way: they are presumed to have had feelings of guilt, to have a stable sexual orientation about which they have deep feelings'.

gemaakt wat de norm is als wat, wie, daar van afwijkt. Degene die tot de norm behoort en dus de macht heeft, bepaalt wie 'de ander' is. In Nederland bijvoorbeeld worden homoseksuele mannen 'geothered' door heteroseksuele mannen die degraderende grappen maken over homo's (manieren van bewegen, 'verwijfd' zijn, slecht voetbalspel laten zien is niet 'mannelijk'). Hierdoor profileren zij zichzelf sterk als hetero, als iemand die weet wat een 'echte man' is en hoe die zich hoort te gedragen. Het gevolg is dat degene die afwijkt niet alleen verschillend is maar ook ongelijk, ongelijkwaardig, inferieur.³⁵

In het interview vind ik de manier van vragen naar een mening over 'anders zijn', of iemand het 'normaal vindt', over verliefd worden op een meisje, en de sturende vraag naar een innerlijke strijd, hier op duiden. Het feit dat de vraag op verschillende manieren wordt gesteld, duidt erop dat de interviewer kennelijk – wederom – niet het 'passende' antwoord krijgt.

Deze vragen worden sterker doordat ze telkens, op een iets andere manier, worden herhaald. Naast 'othering' heeft dit nog een ander effect, namelijk 'shaming'. De schuldgevoelens en problemen waarnaar gevraagd wordt lijken zo vanzelfsprekend aanwezig te moeten zijn, dat het ook wel logisch zal zijn om ze te hebben. Dit betekent dat iemand zich niet alleen schuldig zou moeten voelen, maar het eigenlijk ook is. Eenzelfde mechanisme zien we bij slachtoffers van seksueel geweld: vaak wordt zo gehamerd op wat het slachtoffer verkeerd heeft gedaan of heeft nagelaten om het te voorkomen, dat schuld en schaamte bij het slachtoffer komt te liggen in plaats van bij de dader. Een slachtoffer raakt als het ware gevangen: of je voelt je inderdaad schuldig en de assumpties kloppen, of je voelt je niet schuldig en dat hoort kennelijk niet, je bent dus niet 'normaal' – wat weer een bron van schuld en schaamte kan zijn.

Dit leidt tot de complexe situatie dat een aanvrager enerzijds wordt ge-'othered' door de nadruk die wordt gelegd op hoe iemand 'anders' is. Niet alleen is de aanvrager verschillend van de interviewer en van de cultuur van het ontvangende land waar iemand asiel aanvraagt, ook in het land van herkomst vanwege diens andere seksualiteit/genderidentiteit. Tegelijkertijd wordt er gezocht naar herkenbaarheid, naar overeenkomsten met 'de' westerse lhbt als sociale groep, naar de juiste performance en het juiste script waarlangs iemands reflectie op ervaringen verteld worden.

Uit het interview worden verschillende patronen helder die ontstaan door het zoeken naar een specifieke manier van zelfrealisatie en acceptatie, van zelfreflectie en een bepaald script. Mijns inziens zijn deze patronen problematisch; in het volgende deel zal ik mijn kritiek koppelen aan theorie.

Tijdens de Europese conferentie 'Out & Proud?' op 5 okt 2017 heb ik bovenstaande interviewvragen voorgelegd aan het aanwezige gezelschap.³⁶ Dit bestond onder anderen uit mensen met een juridische achtergrond en sociaal werkers die regelmatig lhbt-vluchtelingen bijstaan tijdens de interviews met de immigratiedienst van het betreffende land, en lhbt-vluchtelingen die in Nederland asiel hebben aangevraagd. Er waren in ieder geval ook mensen uit Duitsland, Denemarken, Zweden, Engeland, Frankrijk, Spanje en Italië. Uit hun reacties bleek dat deze vragen erg veel lijken op de vragen die in hun land ook worden gesteld, soms letterlijk. Ook de lhbt-vluchtelingen gaven blijk van herkenning met hoe hun eigen interview met de IND was verlopen.

Het interview dat hier is gebruikt om te onderzoeken wat er gebeurt lijkt model te kunnen staan voor hoe in Europa op dit moment wordt onderzocht of verhalen van mensen die claimen lhbt te zijn, geloofwaardig zijn.

5. Homonormatief script: een westers model

Uit de hierboven beschreven analyse komen verschillende patronen in de vraagmethode naar voren die mogelijk ten grondslag liggen aan de afwijzing van lhbt-asielzoekers. Deze patronen duiden op al dan niet bewuste assumpties van de interviewer. Om tot een conclusie te komen koppel ik deze bevindingen aan de al eerder beschreven theorie over narrativiteit en performativiteit, daarbij gebruik makend van kritiek uit post-koloniale theorie.

Het ingewikkelde is dat 'documentair bewijs' in de vorm van foto's (in de praktijk: van seksuele handelingen), lidmaatschappen van lhbt organisatie(s), en medische verklaringen (over iemands seksuele of genderidentiteit), op papier niet zijn toegestaan in de besluitvorming van de IND.³⁷ Hierdoor ligt de focus tijdens het gehoor dus zwaar op het persoonlijke proces van hoe iemand zichzelf heeft ontdekt als niet-heteroseksueel, en het zelfacceptatieproces dat hierna volgde. Dit doet denken aan hoe de laatste (tientallen) jaren in Nederland en andere westerse landen over homoseksualiteit gedacht en gepraat wordt in termen van 'coming out'.

'Coming out' is een narratief rondom zelfrealisatie, zelfacceptatie, en dit delen met de sociale omgeving. Dit is niet alleen in de westerse lhbt-beweging mainstream geworden, maar ook in de rest van de Nederlandse maatschappij, tot aan programma's als 'Uit de kast' en 'Hij is een Zij' toe; 'iedereen weet' inmiddels hoe dat gaat.

De manier waarop in bovenstaand interview wordt gezocht naar een script onthult dat de vluchteling moet voldoen aan een bepaalde norm, zowel wat betreft inhoud van het verhaal, als de manier waarop iemand vertelt over zichzelf. Deze norm heeft specifiek te maken met het feit dat deze vluchteling lhbt is, of zegt te zijn.

In de interviews volgt een geloofwaardig verhaal een script dat 'wij' als westerling, een 'normaal' verhaal vinden voor iemand die homoseksueel of lesbisch is: dit wordt 'homonormativiteit' genoemd. Deze norm is onderdeel van zowel Euro-Amerikaanse queer studies als westerse lhbt-emancipatiebewegingen. Bruikbaar in een door meerdere critici gemaakte analyse is dat het 'coming out narratief' – waarnaar ook gezocht wordt in bovenstaand interview – een typisch westers ontwikkelingsnarratief volgt.³⁸ Er wordt dus teveel van uitgegaan dat iedereen die lhbt is, op eenzelfde manier een persoonlijke ontwikkeling doormaakt op het gebied van gender en seksualiteit als lhbt-mensen in het westen. Als iemand haar of zijn ervaringen niet op die manier kan vertellen, dus te ver afwijkt van een geloofwaardig coming out narratief, dan is het verhaal niet geloofwaardig. Door de westerse manier van kijken naar seksualiteit worden niet-westerse manieren van denken en beleven

35 S.Q. Jensen, 'Othering, identity formation and agency', *Qualitative Studies* 2011, nr. 2(2): p. 63-78.

36 COC Nederland, 'Conference: Out & Proud? LGBTI Asylum in Europe', 2017 (<https://www.coc.nl/asylum-conference>).

37 In de praktijk blijkt dat de IND soms expliciet vraagt naar documentatie waaruit blijkt dat aanvrager actief contact heeft met Nederlandse lhbt-organisaties in de vorm van lidmaatschappen, foto's, trein- en toegangkaartjes voor evenementen ed.

38 Z. Pecic, *Queer Narratives of the Caribbean Diaspora: Exploring Tactics*, New York: Palgrave Macmillan, 2013.

gereduceerd tot 'ongeciviliseerd'.³⁹ Ook uit onderzoek naar achterliggende assumpties van rechters (in asielzaken) blijkt de behoefte aan herkenbare manieren van zichzelf presenteren en emoties uiten.⁴⁰

Hieruit volgt normatieve kritiek die voor deze situatie interessant is: door deze manier van denken ontstaan ideeën en categorieën die universeel geldend lijken te zijn, en die eigenlijk een westerse norm opleggen aan niet-westerse seksualiteiten.⁴¹

De aanwijzing uit de instructie van de IND om vooral te vragen naar hoe de aanvrager zijn of haar seksuele oriëntatie heeft ontdekt en ervaren, is intercultureel gezien zeer problematisch.

Samenvattend: de lhbtv aanvrager zal proberen zich zo geloofwaardig als mogelijk te presenteren, om zo goed mogelijk 'beschermenswaardig' te zijn en dus verblijfsstatus te krijgen. Velen spraken nooit eerder zo openlijk over hun seksuele oriëntatie of genderidentiteit. Naast de onwennigheid om zaken te benoemen, ontbreekt het velen ook aan woorden hiervoor.

Het verhaal dat ontstaat door al dan niet samenhangende antwoorden, beoordelen op geloofwaardigheid, heeft als risico dat een aanvrager meer wordt beoordeeld op eloquentie en intellectuele ontwikkeling, op gelijkenis met westerse vertelpatronen over coming out, dan op het eerlijk vertellen over een vluchtreden. De aanwijzing uit *Fleeing Homophobia* die in de instructie van de IND terechtkwam, om vooral te vragen naar hoe de aanvrager zijn/haar seksuele oriëntatie heeft ontdekt en ervaren, is intercultureel gezien dus zeer problematisch.⁴²

Mijns inziens zijn hoor- en beslismedewerkes van de IND zich onvoldoende bewust van enerzijds hun onbewuste beelden (en dus verwachtingen) van lhbtv mensen, en anderzijds van de hierboven beschreven problemen met betrekking tot performativiteit, dus de double bind van kwetsbaarheid vs. zelfredzaamheid.

De assumpties die blijken uit de vraagemethode, duiden op een onkritische, eurocentrische, universalistische benadering door de IND van de lhbtv-vluchteling. Vragen naar problemen, innerlijke strijd omdat je anders bent, is typisch voor een westers ontwikkelingsmodel. Het lijkt niet alleen niet efficiënt om iemand langs deze meetlat te leggen, maar ook niet eerlijk.

39 Ibid. Quote, p.12: 'Particularly within the discourses of what constitutes "gay" identity, we find the homonormativity of certain strands of Euro-American queer studies that privilege White male subjectivity whilst relegating the non-White racialized subject to the periphery of modern sexuality.' (In het discours over wat de "gay" identiteit constitueert vinden we de homonormativiteit uit sommige Euro-Amerikaanse queer studies die ten koste van het niet-witte subject, de witte mannelijke subjectiviteit privilegieert en hiermee het geracialiseerde subject positioneert aan de rand van moderne seksualiteit).

40 J. Herlihy, K. Gleeson, S. Turner, 'What Assumptions about Human Behaviour Underlie Asylum Judgments?' *International Journal of Refugee Law*, Vol.22 (3), 2010. Quote, p. 359: 'The genuine appellant is "assumed to know what they need to do to satisfy the asylum process, to know how to present themselves and any documentary evidence appropriately and to express emotion in a recognizable fashion.'

41 Ibid. Quote, p. 12-13: 'Indeed, the teleological, Western-centred developmental narrative of coming out and recognizing one's homosexuality places other forms of non-gay identity at the fringes of "civilized" sexuality. The Euro-Americanness of queer theory, with its focus on the White bourgeois assumptions and the transnational lesbian and gay movement, needs to incorporate a critique of its own universalizing categories if it is not to replicate the neo-colonizing assumptions in relation to non-Western sexual practices.'

42 S. Jansen, T. Spijkerboer, *Fleeing homophobia – Asylum Claims related to sexual orientation and gender identity in Europe*, Amsterdam: COC Nederland en Vrije Universiteit Amsterdam, 2011. Quote, p.48: 'Enquiries as to the applicant's realization and experience of sexual identity rather than a detailed questioning of sexual acts may more accurately assist in assessing the applicant's credibility.'

6 Een gegronde vrees voor vervolging

Wanneer is iemands vrees voor vervolging gegrond? Zoekende naar wat dan de doorslag zou kunnen geven om iemand al dan niet te geloven, sluit ik af met een vraag en een voorzichtige hypothese.

Westerse assumpties over wat het betekent om 'gay' (lhbtv) te

zijn komen deels voort uit westerse queer theory, zorgen voor homonormativiteit, en zijn nooit bevraagd op hun universaliteit. Het feit dat IND-interviewers worden geacht niet uit te gaan van stereotypen is mooi, maar hen is eigenlijk onvoldoende alternatief geboden.

Homofobie in niet-westerse landen lijkt eenvormig vanuit westers perspectief. Het algemene beeld van andere culturen is dat deze vaak onderontwikkeld zijn, achterlopen op ons, op sommige gebieden zelfs barbaars zijn. Deze westerse manier van kijken naar en denken over 'de ander' reduceert deze tot het hebben van enkele, simpele eigenschappen. Deze zijn soms beangstigend omdat de culturen van deze mensen worden gezien als primitief, ongeciviliseerd. Vooral dit laatste wordt versterkt door hoe bijvoorbeeld in de media breed wordt uitgemeten hoe mensen lijden onder vreselijke straffen als zij homo-seksueel blijken te zijn, of hiervan verdacht worden. En lezen en zien hoe zij worden verstoten door familie, over foltering, gevangenisstraf en hoe zij soms op gruwelijke manieren worden gedood. Vanuit Nederlands perspectief zijn dit waarlijk afschuwelijke praktijken waarvan we ons hier niet voor kunnen stellen dat je daarvoor moet vrezen om iets simpels als liefde voor iemand van hetzelfde geslacht, of als je er niet uitziet als een standaard man of een vrouw.

Gevraagd naar hun toekomstperspectief wanneer zij teruggestuurd zouden worden, wordt het antwoord van de aanvrager vergeleken met wat de interviewer verwacht dat het meeste angst aan zou jagen. Dit beeld wordt geprojecteerd op de vluchteling, wiens antwoord niet altijd aan het schrikbeeld voldoet. In het interview dat ik hierboven heb gebruikt, lees ik antwoorden die alleen indirect refereren aan het beeld van de agressieve intolerantie die ik ken uit de media, en die ook niet expliciet terugrijpen op het geenszins zachtzinnige verhaal van haar eigen leven.

Jansen en Spijkerboer geven aan dat ontwijkende antwoorden vaak worden gezien als ongeloofwaardig. In zijn vrij recente proefschrift stelt Giametta: 'The individual experience of the sexual minority asylum seeker or refugee is located within a set of discourses that privileges suffering and trauma, which become the most potent narrative basis to claim the right for protection.'⁴³ Al eerder is er kritisch geschreven over hoe geloofwaardigheid afhangt van de assumptie dat mensen handelen

43 C. Giametta, *The Sexual Politics of Asylum: Lived Experiences of Sexual Minority Asylum Seekers and Refugees in the UK*, London: London Metropolitan University, 2014.

conform hun angst, dat men dan rationele beslissingen neemt en keuzes maakt.⁴⁴

Mijn hypothese is dan dat als een vluchteling niet de angst vertoont die je zou verwachten van iemand die 'echt' homo-seksueel, lesbisch, biseksueel, transgender is of een interseksuele conditie heeft en die komt uit een land waar je op een vreselijke manier wordt behandeld, dan is deze vluchteling niet 'bang genoeg'. Een gebrek aan angst voor wat zou gebeuren werkt ondermijnend voor de eerder vertelde vluchtredenen, en dus voor de geloofwaardigheid als een 'echte' lhbti. Vooral degenen met veel agency, die zich juist gesterkt voelen door het hebben doorstaan van alles waarvoor zij zijn vertrokken, zullen op dit moment in het interview misschien onvoldoende de kwetsbaarheid en angst performen die passend lijken in deze situatie. Ik vraag mij dus af of er in de interviews een onuitgesproken, wellicht onbewuste behoefte is aan een 'angst narratief' dat de doorslag kan geven in het geloven van iemands seksuele oriëntatie of genderidentiteit.

7. Tot besluit

Vooralsnog constateer ik een probleem met veel dimensies. Hoe kan iemand aannemelijk maken dat zij of hij *echt* lhbti is? Op veel plekken in de wereld doen mensen juist hun best om te laten zien dat ze hetero zijn, dat ze heus normaal zijn, echte mannen en vrouwen. Hou je dit niet meer vol, word je betrappt waardoor de leugen niet meer vol te houden is en zijn de consequenties te groot, dan sla je op de vlucht. Alles wat je jaren hebt verborgen en ontkend, moet opeens voor het voetlicht gebracht

worden, in een helder en coherent verhaal met duidelijke data, namen, gebeurtenissen.

Het rapport *Fleeing Homophobia* heeft geleid tot een verbetering in de zoektocht naar bewijs, maar heeft helaas ook voor nieuwe onvoorziene problemen gezorgd. De vluchteling die stelt lhbti te zijn wordt afgemeten aan een normatief beeld dat in ieder geval deels is gebaseerd op impliciete beelden van 'de' homo. Iemand moet van een stabiele lhbti-identiteit blijk geven, er moet in ieder geval schuld en problematisering in het verhaal zitten. Ik zie te weinig ruimte voor diversiteit binnen de groep lhbti-vluchtelingen, er is bijvoorbeeld geen ruimte voor opluchting, blijdschap, trots; een aantal mensen zal er niet in slagen om de 'juiste' lhbti-vluchteling te 'performen'. Daarbij vraag ik me af of er onbewust behoefte is aan een angst-narratief, en of dit de doorslag geeft om iemand al dan niet te geloven.

Inmiddels lijkt de situatie in Nederland er niet beter op te worden: het nieuwe kabinet wil rechtsbijstand voor asielzoekers uitstellen tot ná een eerste afwijzing.⁴⁵ Het zal niet verbazen dat dit m.i. zeer problematisch is. Culturele verschillen in zelfverhalen en het feit dat iemand opeens moet praten over het taboeonderwerp dat seksuele en genderidentiteit meestal is, maken het onmogelijk dat 'asielzoekers zuiver de procedure ingaan', zoals Kamerlid Azmani stelt.⁴⁶ Zuiverheid is geen objectieve waarde, en er wordt afbreuk gedaan aan de als positief geëvalueerde zorgvuldigheid precies dóór de vroeg aanwezige en continue rechtsbijstand. De vluchtelingen zullen vaker worden afgewezen en dus uitgezet, terwijl op papier lijkt dat zij op een eerlijke manier zijn beoordeeld in hun verhaal. Deze maatregel zal dus eerder tot gevolg hebben dat zoveel mogelijk mensen worden uitgezet die bescherming verdienen, dan dat wordt voldaan aan het Vluchtelingenverdrag.

44 J. Herlihy, K. Gleeson, S. Turner, 'What Assumptions about Human Behaviour Underlie Asylum Judgments?' *International Journal of Refugee Law*, Vol.22 (3), 2010. Quote, p.358: 'Credible individuals were assumed to act in accordance with their fears – assumptions that people behave "rationally" in the face of danger. This begs the question of whose rationality is applied.'

45 M. Reneman, 'Regeerakkoord: beperking rechtsbijstand aan asielzoekers', 12 okt. 2017 (<http://verblijfblog.nl/?p=2384>).

46 Nieuwsuur, 'Minder rechtsbijstand voor asielzoekers heeft averechts effect', 28 okt. 2017 (<http://bit.ly/2sxfOw>).